

TEXNOLOGIYA FANI NEGIZIDA XALQ HUNARMANDCHILIGINI YOSH AVLODGA CHUQUR O‘RGATISH ZARURLIGI

¹Yakubova Marhabo Yusufovna, ²Ashurova Jasmina Yunusjon qizi, ³Aqanova Sayyora
Abdulla qizi, ⁴Ismonova Oqibat Valiyevna, ⁵Madrahimova Sevara Fayzulla qiz

¹CHDPU, “Texnologik ta’lim” kafedrası, p.f.f.d. (PhD), dots. v.b., ^{2,3,4,5}CHDPU, “Texnologik
ta’lim” kafedrası talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462063>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xalq hunarmandchiligi va amaliy bezak san’ati orqali yosh avlodni estetik, ma’naviy va axloqiy tarbiyalash masalalari yoritilgan. Unda texnologiya fanining tarbiyaviy ahamiyati, xalq ijodkorligi bilan bog‘liqligi hamda milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘quv jarayonida hunarmandchilikni o‘qitish, milliy san’at turlarini tiklash va rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan davlat siyosati haqida fikr yuritilgan. Maqolada milliy hunarlarning inson ruhiyati, estetik didi va vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishdagi o‘rni alohida ko‘rsatib o‘tiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Texnologiya fani, xalq hunarmandchiligi, amaliy san’at, milliy qadriyatlar, tarbiya, estetik did, vatanparvarlik, xalq ijodkorligi, ma’naviyat, milliy meros.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida, “Ta’lim-tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish, o‘qitish metodlari, ta’lim standartlari, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini yangilash zarurligi, bilim berishda ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an’ana va qadriyatlarga suyanish muhimligi qayd etilganligi ham fikrimizning yaqqol dalilidir.

“Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 2019-yil 28-noyabr, PQ-4539-sonli qarorida, hunarmandchilikni yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari, jumladan, hunarmandchilik sohasida yangi loyihalarni amalga oshirish, yo‘qolib borayotgan hunarmandchilik turlarini tiklash va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilishi nihoyatda muhim masala. Zero, milliy tarbiyada xalq hunarmandchiligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Hunarmandchilikning qadimiy davrlardan keng tarqalgan sohalari mavjud bo‘lib, temirchilik, degrezlik, pichoqchilik, qulfchilik, zargarlik, zardo‘zlik, duradgorlik, o‘ymakorlik, xattotlik, sandiqchilik, naqqoshlik, popopchilik, gilamdo‘zlik, beshikchilik, do‘ppichilik, ganchkorlik, sangtaroshlik, kulolchilik, koshinchilik, ko‘nchilik, charmgarlik, mahsido‘zlik, etikdo‘zlik, qandolatchilik shular jumlasiga kiradi.

Milliy hunarmandchilik taniqli etnograf I.Jabborovning ta’kidlashicha, temirchilik rivojlanishi bilan mustaqil sohalar yuzaga kela boshlagan. Masalan, o‘zbek pichog‘ini pichoqchilar, qulf-kalitni qulfchilar, igna-bigizni ignachilar, ro‘zg‘orda zarur bo‘lgan buyumlarni

chilangar, mixgar, taqachilar yasaganlar. O'zbek zargarlari yasagan noyob, qimmatbaho bezaklar dunyoda mashhur. Yog'och buyumlarini yasash hunarmandchiligini duradgorlar amalga oshirgan, bunda o'ymakorlik alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Shuningdek, uy-ro'zg'or buyumlarini yasaydigan usta-xattotlar, egarchi, taroqchi, elakchi ustalar ham bo'lgan. Mahalliy duradgor ustalar milliy musiqa asboblari yasaganlar. Qurilish ishlari bilan shug'ullanuvchi ustalarni gilkor (g'isht quyuvchi), suvoqchi, paxsakash deb ataganlar. Maxsus me'morlar, ya'ni mohir suvoqchi va ganchkorlar milliy me'morchilik san'atini egallab, masjid, madrasalar, minora va ko'shklar qurganlar. Sabr-toqat va og'ir mehnat talab qiladigan badiiy amaliy san'at sohasi tosh va suyak o'ymakorligi, ya'ni toshtaroshlik va sangtaroshlikdir. Sangtaroshlar, asosan, marmar ustunlar yasaganlar. Kulolchilik eng qadimiy va ommaviy hunarmandchilik turi bo'lib hisoblangan.

Rangli, sirlangan g'isht, taxtalarni yasovchi ustalar koshinlar deb nomlangan, ular quruvchi bo'lsalar ham kulolchilik asboblaridan foydalanganlar. Tandirlarni tandirchilar yasaganlar, teridan po'stin va bosh kiyim tikkan ustalarni po'stindo'z, telpakdo'z deb ataganlar.

Shuningdek, ko'n va charmdan oyoq kiyim va turli buyum yasaganlarni charmgar, etikdo'z, mahsido'z, kavushdo'z deb nomlaganlar.

To'qimachilik va ipakchilik kasbi ham turli sohalarga bo'lingan. Pillani chuvatish bilan pillakashlar shug'ullanganlar, gazlama va iplarni bo'yoqchi, rangrez ustalar bo'yaganlar, so'ngra abrband ustalar unga naqsh chizganlar. Kashtachilik o'zbeklarning eng sevimli kasbi bo'lsa, do'ppi kashtachiligi o'zbek xalqining g'ururi hisoblanadi, yurtimizdagi har bir joyning do'ppisi o'zaro farqlanadi. O'zbek milliy shirinliklarini tayyorlaydigan ustalar qandolatchi, shirapaz, holvagar, shakarpaz deb atalgan. Shuningdek, qassoblik, oshpazlik, novvoylik kasblari ham mashhur bo'lgan. Gilamdo'zlik, kigiz bosish, savat va bo'yra to'qish ham amaliy san'atning noyob turlaridan hisoblangan.

Metall buyumlarga o'yib naqsh ishlash kasbi kandakorlik, misdan turli buyumlarni yasash misgarlik kasbi deb atalgan. Eng serhasham badiiy-amaliy san'at kasbi zardo'zlik hisoblangan. Zarbof kiyimlar va zardo'zlik kasbi haqida juda ham ko'p arxeologik va tarixiy ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular o'zbek xalqining uzoq tarixiy taraqqiyotida boy an'analarga ega bo'lgan xalq amaliy san'ati madaniy merosimizning yorqin namunalariga aylangan. Xalq amaliy san'ati kasb-hunar bilan chambarchas bog'liq. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, otabobolarimizdan 150 dan ziyod hunar turlari bizgacha meros bo'lib kelganligiga amin bo'ldik.

Xalq hunarmandchiligi, milliy me'morchilik namunalarining falsafiy, psixologik va tarbiyaviy jihatlarini anglash, mazmun mohiyatini chuqur bilish zarurdir. Chunki hunarmandchilik turlari xalq hayotining bevosita ifodasi bo'lib, xalqimizning ijtimoiy hayot haqidagi tushunchalarini, uning yuksak didini, estetik qarashlarini va shu bilan birga axloqiy tarbiya bilan bog'liq muhim qirralarini o'zida aks ettiradi. Shuningdek, xalqimizning uzoq tarixi, urf-odatlarini, keng dunyoqarashi, orzu-umidlarini ham butun ulug'vorligi va teranligi bilan namoyon etib, ular haqida keng va chuqur bilim beradi va ma'naviy-axloqiy qadriyatlariga, kasb-hunarga qiziqish uyg'otishda muhim manba hisoblanadi.

Xalqimiz hunar egalarini qanchalik ardoqlagan va yuksak baholagan bo'lsa, axloqiy etuklik, kasbga hurmatni ham shunchalik yuqori o'ringa qo'ygan. Xalq amaliy san'atiga, shu orqali hunar egallashga qiziqishni uyg'otish axloqiy tarbiya bilan uyg'unlikda olib borilganligi tufayli diyorimizda o'zbek madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan qanchadan-qancha yirik mutaffakirlar, olimlar, ilm-u fan, san'at va adabiyot namoyondalari etishib chiqqan.

Manbalarda berilishicha, yoshlarni hunarmand bo'lishga odatlantirish, qiziqtirish, yo'llash va undash, eng avvalo, oiladan boshlanadi. Hunar o'rgatish orqali axloqiy tarbiyalash ham, avvalo, oilada, keyinchalik ta'lim muassasalarida davom etadi. Oiladagi kattalar yoshlarni hunar o'rganishga yo'naltirish, ularning hunarni egallayotganlarini sinchiklab kuzatib borishi va manzur bo'lgan ishlari uchun rag'batlantirib, maqtab, mukofotlab turishlari haqida juda ko'p ma'lumotlarni olish mumkin. Zero, xalq o'tmishida aytilgan axloq-odob, hunar haqidagi fikrlarni davr elagidan saralab o'tkazadi, durdonalarini ardoqlab, kelajak avlodga uzatadi.

Demak, xalq amaliy san'ati namunalari yoshlarda kasb-hunarga mehr uyg'otish hamda mehnatsevarlik hissini singdirish vositasi bo'lib qolaveradi.

Ma'lumki, yurtimizdagi tarixiy obidalar, milliy me'morchilik namunalari ulkan ahamiyatga ega bo'lgan yodgorlikdir. Ularning har biri milliy boyligimiz, milliy o'zligimizni anglatib turuvchi tarixiy xotira, saboq, odobnomalardir. Ana shu xalq durdonalari jahon me'morchiligi tarixida o'zlarining badiiy qadr-qimmatini, obro'siga ko'ra Misr, Hindiston, Eron, antik Yunoniston va qadimgi Rimdagi mashhur me'morchilik yodgorliklari bilan haqli ravishda bir qatorda turadi. Bu obidalar bir necha asrlardan beri vaqt sinovlariga bardosh berib kelayotganligi, betakror bezaklari va salobati bilan jahon xalqlarini maftun qilib kelinmoqda. Yosh avlod nihoyatda yuksak aql-zakovat mahsuli bo'lgan bunday arxitektura ansambllari, mahobatli binolarni ko'rib, ulardagi mislsiz go'zallikni his qiladilar.

Hunarmand ustalar ishini ko'rib, hunar o'rganishga yanada qiziqishi ortadi. Shuningdek, bunday monumental qurilishlar, majmua va yodgorliklar yoshlarni axloqiy tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi.

Ajdodlarning me'morchilik qobiliyatidan faxrlanish hissi Vatanni sevishga, vatanparvarlik hissining uyg'onishiga olib keladi.

Vatanparvarlik esa axloqiy tarbiyaning bosh mezonidir. Yurtimizdagi har bir tarixiy me'morchilik obidalari o'ziga xos murakkab arxitektura asosida qurilgan va juda katta mehnat sarflangan. Amaliy bezak san'ati turlaridan O'zbekistonda keng tarqalgan sohasi bo'yoqli rasmlar chizishdir. Odatda, bu soha ikki xilda: ganch suvoqli devorga rasm chizish va yog'och buyumlarga rangli naqsh berishdan iborat. Mazkur hunarni naqqoshlik san'ati deb ataydilar.

O'tmishda yuksak did bilan bunyod etilgan naqshli muhtasham binolar hozirgacha kishini o'ziga maftun qilib kelmoqda. Nihoyatda boy, mazmunli milliy naqshlarimiz turar joy va yirik imoratlarning devor hamda shiftlarida, oddiy idish-ovoqda, sandiq va ko'rpachalar, belanchak, beshik, cholg'u asboblari va boshqa buyumlarda jilovlanib insonni hayratga soladi.

Demak, xalq hunarmandchiligi, milliy me'morchilik namunalarning falsafiy, psixologik va tarbiyaviy jihatlarini anglash, mazmun mohiyatini chuqur bilish zarurdir. Chunki yuqorida ta'kidlangan hunarmandchilik turlari xalq hayotining bevosita ifodasi bo'lib, xalqimizning ijtimoiy hayot haqidagi tushunchalarini, uning yuksak didini, estetik qarashlarini va shu bilan birga axloqiy tarbiya bilan bog'liq muhim qirralarini o'zida aks ettiradi.

Shuningdek, xalqimizning uzoq tarixi, urf-odatlarini, keng dunyoqarashi, orzu-umidlarini ham butun ulug'vorligi va teranligi bilan namoyon etib, ular haqida keng va chuqur bilim beradi va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga, kasb-hunarga qiziqish uyg'otishda muhim manba hisoblanadi.

Shuning uchun mamlakatimizda milliy hunarmandchilikni rivojlantirish, hunarmandchilik sohasida yangi loyihalarni amalga oshirish, yo'qolib borayotgan

hunarmandchilik turlarini tiklash borasidagi vazifalar Prezident Farmonlari va qarorlarida belgilab berilgan.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Madaniyat vazirligi va Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi “Hunarmand” uyushmasi bilan birgalikda, 2020-2021-o‘quv yilidan boshlab hunarmandchilikka ixtisoslashgan hududlarda hunarmandchilik va xalq amaliy san’ati yo‘nalishlari bo‘yicha bolalar musiqa va san’at maktablari, “Barkamol avlod maktablari” hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tasarrufidagi kasb-hunarga o‘qitish markazlarida o‘quv kurslarini tashkil etish kabi masalalar.

Shunday dolzarb vazifalarni bajarishga hissa qo‘shish maqsadida “Texnologiya” fani negizida xalq hunarmandchiligini yosh avlodga chuqur o‘rgatish, kelajakka xalq hunarmandchiligi sohasi bo‘yicha milliy ijodkor kadrlarni tayyorlash masalalari tadqiq etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Hunarmandchilikni rivojlantirish to‘g‘risida”gi farmonlari va qarorlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Madaniyat vazirligi hamda “Hunarmand” uyushmasining qo‘shma qarorlari (2020–2021 yillar).
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Qodirova M. Texnologiya fanida xalq amaliy san’atini o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Xudoyberdiyeva D. Milliy hunarmandchilik asoslari va estetik tarbiya. – Samarqand, 2021.
6. Yakubova.M.Yu. Umumta’lim maktab o‘quvchilarida kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Texnologiya” fani misolida. Monografiya / B–128 (15.10.2024yil)